

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimominov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	

O'QUVCHILARNI TARBIYALASHDA ARTPEDAGOGIKA TIZIMINI XORIJIY TAJRIBA INTEGRATSIYALASHUVI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Choriyeva Dildora Ismat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
 milliy instituti stajyor tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada artpedagogika asoslarini nazariy tadqiq qilish va artpedagogikaning xorijiy tajribasini o'rganish orqali "artpedagogika"ning o'quv jarayonida o'quvchilar shaxsiga samarali tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish maqsadida turli xil san'at turlarini integratsiyalashgan holda qo'llashga asoslangan ilmiy-pedagogik yo'nalish sifatida istiqbolli yo'nalish ekanligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: izoterapiya, art-terapiya, badiiy, estetik, san'at psixologiyasi, katarsis, kompensator, retsipient, improvizatsiya, ritm.

Abstract: In this scientific article, through the theoretical research of art pedagogic foundations and the study of foreign experience of art pedagogy, it is considered that "art pedagogy" is a promising direction as a scientific-pedagogical direction based on the integrated application of various art types in order to have an effective educational effect on the personality of students in the educational process.

Key words: isotherapy, art therapy, art, aesthetics, psychology of art, catharsis, compensator, recipient, improvisation, rhythm.

Аннотация: В данной научной статье на основе теоретического исследования арт-педагогике и зарубежного опыта арт-педагогике рассматривается, что "арт-педагогика" является перспективным направлением как научно-педагогическое направление, основанное на комплексном применении различных видов искусства с целью оказания эффективного воспитательного воздействия на личность обучающихся в образовательном процессе.

Ключевые слова: изотерапия, арт-терапия, искусство, эстетика, психология искусства, катарсис, компенсатор, реципиент, импровизация, ритм.

KIRISH

O'zbekistonda yoshlarni raqobatbardosh mutaxassis, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, ijodkor shaxslar etib tarbiyalash uchun uzluksiz ta'lim tizimida jadal islohotlar olib borilmoqda. Bu esa talaba yoshlarni madaniy va ijodiy shaxslar sifatida rivojlantirishning jahon tajribasini ilmiy-pedagogik o'rganish, jumladan, ta'lim tizimida artpedagogikaning innovatsion yutuqlarini tatbiq qilish istiqbollidir. Jahon artpedagogik tizimlari shaxsni rivojlantirishga qaratilgan texnologik jarayonlar, ijtimoiy-madaniy faoliyat kategoriyalari integratsiyalashuvi asosida muntazam takomillashtirib bormoqda. XX asr oxirlaridan boshlab pedagogika izoterapiya doirasida art-terapiya imkoniyatlarini alohida e'tibor bilan o'rganib kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Art-pedagogika nafaqat san'at ta'limini, balki shakllanayotgan shaxsni korreksion-rivojlantirish jarayonining barcha tarkibiy qismlarini san'at vositasida ko'rib chiqish va hal qilish imkonini beradi. Korreksion ishlarda san'atning qanday muhim rol o'ynashini xorijiy pedagogika vakillari E. Segen, J. Demor, O. Dekroli o'z tadqiqotlarida yetarli dalillar bilan isbotlab berishgan.

Rossiya art-terapiya maktabining asoschisi A. I. Kopitinning "Bolalar va o'smirlarning art-terapiyasi" kitobida art-terapiya atamasiga berilgan ta'rif mazmunini keltirish mumkin. Olim art-terapiyaga "Mijozning vizual faoliyati va psixoterapevtik munosabatlar kontekstida qo'llaniladigan va turli xil jismoniy nogiron, hissiy va ruhiy kasalliklari bo'lgan shaxslarni davolash, psixokorreksiya, psixoprofilaktika, reabilitatsiya va o'qitish maqsadida ishlatiladigan psixologik ta'sir usullari to'plami" [2-224.b.] degan ta'rifni beradi.

Shuni aytish kerakki, uzoq vaqt davomida art-terapiya atamasining ta'rifi ta'lim tizimiga singib keta olmadi. Biroq keyinchalik A. E. Taranovning tadqiqotlari xulosalariga ko'ra, yoshlar bilan ishlash amaliyoti, tajribaning to'planishi natijasida "art-terapiya" tushunchasi negizidan "art-terapiya" va "art-pedagogika" ning ajralib chiqishi sodir bo'ldi. Shu paytdan boshlab art-pedagogika san'at ta'limida mustaqil yo'nalish sifatida "hayotga yo'llanma", huquq oldi, deb hisoblanadi.

Art-pedagogika Yevropa Ittifoqi, AQSh pedagogik amaliyotida keng quloq yoyib rivojlangan bo'lsa-da, MDH mamlakatlariga endi kirib kelmoqda. Bu borada tadqiqotchilar art-pedagogikaning shakllanish bosqichida ekanligini, umumta'lim va qo'shimcha ta'lim tizimida o'z o'rnini egallaganligini, oliy ta'limga endi kirib kelayotganini qayd qiladilar. Shu ma'noda art-pedagogikaning shakllanishida tadqiqotchilardan R. A. Verxovodova, R. A. Galustovalarning xulosalarini keltirish mumkin. Olimlarning ta'rifi ko'ra, "art-pedagogika – talaba shaxsiga samarali ta'sir ko'rsatish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayonida san'at turlarini integrativ qo'llashga asoslangan ilmiy-pedagogik yo'nalishdir" [4–15.b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mehnat, ta'lim, san'at, madaniyat va inson ma'naviyati, ruhiyati o'zaro bog'liq bo'lib, ana shu bog'lanishlarni hisobga olgan holda pedagogika fanida san'at, mehnat va psixologik-pedagogik bilimlarning sintezi sifatida yangi yo'nalish – artpedagogika paydo bo'ldi. Bugungi kunda "artpedagogika" tushunchasini tushunish, talqin qilish va qo'llashda pedagogik adabiyotlarda tadqiqotchilar tomonidan turli yondoshuvlar kuzatiladi. Pedagogika fanida zamonaviy yoshlarni maktab, oliy ta'lim muassasalarida xalq va professional san'atga asoslangan badiiy texnologiyalardan foydalanib o'qitish uchun maxsus pedagogik shart-sharoitlar yaratishga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar yo'q edi. Jumladan, O'zbekiston umumiy o'rta va oliy ta'lim tizimlarining tahlili, hamda o'quvchi va talabalar ta'lim-tarbiyasi, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning mavjud amaliyoti tahlili bu sohada ilmiy-pedagogik tavsiyalarga ehtiyoj katta ekanligini ko'rsatmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorijda o'tkazilgan tadqiqotlar, jumladan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari va AQShda artpedagogika san'at-shunoslik, san'at psixologiyasi, mehnat psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan yangi, taraqqiyparvar soha sifatida shakllanib borayotganligi ta'kidlanadi. Fanning bu sohalaridagi bilimlar san'atning rivojlanish qonuniyatlari, uning shaxs va jamiyat ijtimoiy hamda ma'naviy hayotidagi o'rni haqida kompleks tasavvurni hosil qiladi. Bu esa san'atning ta'limiy, tarbiyaviy, bilish va regulativ funksiyalari mohiyatini tushunish uchun zarurdir. Chunki ushbu poydevorsiz san'atning pedagogik salohiyatini anglash va undan oliy ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish nazariyasini ishlab chiqish mumkin emas.

Artpedagogika bilan umumiy va ijtimoiy pedagogika, shuningdek, xususiy metodikalar orasida yaqin aloqalar mavjud. Bu borada Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetining tadqiqotchilari 25 000 dan ortiq o'quvchi-yoshlarning federal ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda 2007-yilda AQShda o'tkazgan milliy tadqiqotida san'at sohasidagi bilimlarga ega bo'lmagan talabalarga qaraganda san'at asarlari, ularning turlari, mazmuni haqida bilimlarga ega talabalar standart testlarni yaxshiroq yechish qobiliyatiga ega ekanliklarini aniqladilar. Bundan tashqari, san'atga qiziqqan yoshlar tomonidan televizion dasturlarni tomosha qilish uchun kamroq vaqt sarflanishi, ularning tengdoshlariga nisbatan ancha ijtimoiy faol bo'lishlari va bilim olishga qiziqishlari ham kuchliroq bo'lishi qayd qilingan.

Aydaho gubernatori Merilin Xovard matematika va musiqa o'qituvchilari o'rtasidagi hamkorlik eng samarali darajada ekanligini ta'kidlaydi [6].

U ta'kidlagan bir misolda texnologiya o'qituvchisi va chizmachilik o'qituvchisi talabalarga matematik loyihalashtirishni qo'llashda bir-birlari bilan hamkorlik qilishlari kerakligi aytiladi. Buning uchun o'qituvchilar talabalarga ushbu aloqalarni aniq ko'rsatish uchun badiiy, estetik tushunchalarni "matematik tilda" tushuntirib bera olishlari kerak.

Bu o'zaro aloqadorlik kognitivist o'qituvchi-pedagoglarni bundan bir asr ilgari qiziqтира boshlagan edi. San'at ular tomonidan ma'rifat vositasi (g'oyalarni uzatish) va ta'lim vositasi (bilimlarni uzatish, fikrlash va umumlash-tirish ko'nikmalari, qarashlar tizimlarini tushuntirish) sifatida ko'riladi. San'atning bilish funktsiyasining salohiyati hali juda kam o'rganilgan. Shu bilan birga, ma'lumki, san'at tilida uzatiladigan axborot, odatda, yanada qulay va hazm qilish osonroq bo'ladi. San'at his-tuyg'u va tafakkur tarziga kompleks tarzda, ya'ni ham aqlga, ham qalbgga parallel ta'sir ko'rsatadi.

Ingliz antropologi J. Garrisonning fikricha, badiiy ijodning tarbiyaviy funksiyalari uning ijtimoiy ahamiya-ting eng muhim jihatlardan biridir. San'atning katarsis (poklanish) va kompensator (ma'naviy uyg'unlikka erishishga yordam beruvchi) funksiyalari shaxsni shakllantiruvchi eng muhim omillardir. Badiiy axborotning o'ziga xosligi klassik axborot tizimi bo'lgan san'atning kommunikativ funksiyasini amalga oshirish mexanizmida

namoyon bo'lib, uning tarkibiga axborot manbai (asar), axborot kanali (tasviriy va ifoda vositalari) va retsipient (idrok predmeti) kiradi. Shu sababli tadqiqotchilar ushbu murakkab va nozik aloqalar jarayonida yoshlarning bilim va ko'nikmalarni egallashidagi murakkab jarayonlarini o'rganishda davom etmoqdalar.

Art-pedagogika – san'at vositalari orqali ta'lim va tarbiya berish metodikasi bo'lib, hozirda dunyoning ko'plab mamlakatlarida samarali qo'llanilmoqda. Quyida art-pedagogikaga oid xorijiy tajribalarning ba'zilari keltirilgan:

AQSh – “STEAM” metodikasi: AQSh maktablarida san'at fanlari (Art) texnologiya, muhandislik va matematika bilan birgalikda o'qitiladi (STEAM: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Bu yondashuv bolalarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Dasturlarda rasm chizish, drama, musiqa va dizayn texnologiyalari faol ishlatiladi.

Finlyandiya – san'at orqali holistik ta'lim: Fin maktablarida san'at bolalarning emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga yordam beruvchi asosiy fanlardan biri sifatida qaraladi. Bolalar ijodiy o'yinlar, qo'l mehnati va musiqa orqali erkin fikrlashga o'rgatiladi. Darslarda teatr va dramatik o'yinlar qo'llanib, bolalarning muloqot ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Germaniya – Valdorf pedagogikasi: Valdorf maktablari san'at va ijodiy faoliyatni o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qabul qiladi. Har bir fan san'at bilan uyg'unlashtirilgan: matematika vizual san'at bilan, tarix esa teatr orqali o'qitiladi. O'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi.

Buyuk Britaniya – san'at-terapiya maktablari: Buyuk Britaniyada san'at terapiyasi bolalar va o'smirlarning psixologik muammolarini hal qilish uchun keng qo'llaniladi. O'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini rasm, haykaltaroshlik yoki musiqa orqali ifodalash imkoniyati beriladi. Maxsus inklyuziv dasturlar nogiron bolalar bilan ishlashda ham qo'llanadi.

Yaponiya – madaniy san'at darslari: Yaponiyada san'at ta'limi an'anaviy madaniyat bilan chambarchas bog'langan. Kalligrafiya, origami va teatr san'ati (kabuki, no) o'quv dasturlariga kiritilgan. Bolalar san'at orqali an'anaviy qadriyatlarni o'rganadi va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

XULOSA VA NATIJALAR

Art-pedagogikaning asosiy maqsadi – o'quvchilarni garmonik, har tomonlama rivojlantirishdan iborat bo'lib, u korreksion-shaxsiy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlarga tayanadi. O'quvchilarning turli ruhiy sifatlari hamda shaxsning badiiy madaniyatini shakllantirish, uning mikro va makro muhitdagi jamoaviy va madaniy faoliyatda ishtirok etishi, turli tajovuzlarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratiladi. San'at – dunyoni anglashda ijobiy manba bo'lib, u bolada kreativlik qobiliyatining shakllanishiga xizmat qiladi. Shu sababli uni ijtimoiy-pedagogik texnologiyalarning samarali vositasi sifatida qarash mumkin. Bugungi globallashuv sharoitida farzandlarimizni har tomonlama komil inson qilib tarbiyalashda art-pedagogikaning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan davlatlardagi kabi, yurtimiz ta'lim-tarbiya tizimida ham san'at va ijodiy faoliyatni ta'lim jarayoniga kiritib, uni boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida joriy etsak, o'quvchilarning fanni o'zlashtirishida ijobiy o'zgarishlarga erishish mumkinligiga ishonchimiz komil.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сеген Э. Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно ненормальных детей. – СПб., 1903. – 260 с.; Пьер Рийлант, Жан Демур. Институт физиологии Сольвея, 1941; Омаид А. Метод Декроли. 8-е изд. – Нёшатель, 1976; Бесс Ж.-М. О. Декроли, психолог и педагог. – Тулуза, 1982; Декроли и его труды. Библиография. – Париж, 1972.с.
2. Копытин А. И. Системная арт-терапия. – СПб.: Изд-во “Питер”, 2001. – 224 с.
3. Таранова А. Э. Социокультурные механизмы ценностной легитимации девиантного поведения молодёжи: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06. – Белгород, 2007. – 99 с.
4. Верховодовой Р. А., Галустова Р. А. Зарубежный опыт арт-педагогике как системы интегрированного применения элементов искусства в образовательном процессе / Верховодовой Р. А., Галустова Р. А. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2011. – № 1. – С. 15–18.
5. Sh. N. Mustafayev. Artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish. Maqola – 2021-yil dekabr.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.